

HUMOR por Adriana da Costa

...ERA UMA VEZ: UM CLIMA TÃO SECO, TÃO SECO...

... QUE...
... A VACA DAVA LEITE EM PÓ...

M & CIA por Francisco

(continua na próxima semana)

Histórias

A FLOR

Pede-se a uma criança: desenha uma flor! Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém.

Passado algum tempo o papel está cheio de linhas. Umhas numa direcção, outras noutras; umas mais carregadas, outras mais leves; umas fáceis, outras mais custosas. A criança quis tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu.

Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais.

Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas: uma flor!

As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor!

Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração, à procura das linhas com que se faz uma flor, e a criança pôs no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas linhas com que Deus faz uma flor!

José de Almada Negreiros

Passatempo

SOPA DE LETRAS

Procura descobrir o nome de 10 árvores bem conhecidas.

S L J O E V X L P M J P T B R I M
F A O R P I N H E I R O A O O D A
U R Y O S F E N S G H Y M X P O A
I I T M O S Y Z S P X A E V D M R
D E M A M E I X E I R A N T O H I
S B J N U E Z S G T N I G O L R E
V O I E Z U T U U B J E E N I D O
J R N I F I G U E I R A I T V R D
O R G R A S Z A I G I S R P E F N
P A H A I B V T R Y K B A I I L E
D F C T J A K G O S P U I L R D M
S L F L A R A N J E I R A A A B A
M A I A S K F D E A C F D P U N G
C G O T P I L A C U E P R A E O A

desenho de Tânia Sofia

desenho de Carlos Rilho